

16. YÜZYIL ŞAİRİ BURSALI RAHMÎ ÇELEBİ'NİN DİVANI'NDA YER ALMAYAN BİR KASİDESİ*

A Kasîde of the 16th Century Poet Bursa Rahmi Çelebi, which is not Included in the Divan

Emine BOZ*

ÖZ

Şiir mecmuaları içlerinde barındırdıkları zengin malzeme nedeniyle oldukça önemli eserlerdir. Bir şiir mecmuası incelendiğinde şairlerin divanlarında bulunmayan yeni şiirlerine, bilinen şiirlerinin yeni nüshalarına, kaynaklarda bugüne kadar adına rastlanamayan yeni şairlere yahut yeni nazım şekillerine vb. unsurlara ulaşmak mümkündür. Sıralanan bu durumlardan ilkinе verilebilecek en güzel örnek Bursalı Rahmî Çelebi'nin "hazan" redifli kasidesidir. Şairin divanında yer almayan kaside, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Koleksiyonu 62 Numarada Kayıtlı "Mecmû'a-i Eş'ar" isimli şiir mecmuasında bulunmaktadır. Çalışmamızda amaçlanan adı geçen kasidenin tanıtılması ve şiirin Bursalı Rahmî'ye aidiyetinin tespitinde izlenen yöntemin belirtilmesidir. Kasidenin şaire aidiyeti, metin tanıklığından yola çıkılarak adı geçen mecmuadaki diğer Rahmî mahlaslı şiirlerin yedisinin şairin divanında bulunmasıyla ve bu şiirlerin mecmua içerisinde birbirlerine olan yakınlık ve uzaklıkları göz önünde bulundurularak tespit edilmiştir. Yapılan tespit sonrasında ise kasidenin kime yazıldığı, şekilsel özellikleri ve buna bağlı olarak mecmuadaki tahribat nedeniyle kasidenin bazı beyitlerinde bulunan eksik kısımlar belirtilmiş ardından kasidenin bazı beyitlerinden yola çıkılarak şiirin muhtevası hakkında bilgiler verilmiştir. Bu çalışmada, tanıtılan kasidenin aidiyeti belirlenen şairin divanında yer edinmesi ve böylelikle edebiyat sahasına naçizane bir katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: şiir mecmuası, divan, şair, şiir, kaside.

ABSTRACT

Poetry journals are very important works because of the rich material they contain. When a poetry journal is examined, poets have new poems that are not found on their divans, new copies of their known poems, new poets whose names have not

* Bu bildiri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında hazırlanmış olan *Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Koleksiyonu 62 Numarada Kayıtlı Mecmû'a-i Eş'ar'ın, Mecmuaların Sistematiik Tasnifi Projesine Göre Tasnifi (150b-197a)* başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Çanakkale-Türkiye. E-posta: bozemine58@gmail.com. ORCID: 0000-0002-0787-1445. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14532725>

been found in the sources so far, or new forms of poetry, etc. it is possible to reach the elements. The best example that can be given to the first of these listed situations is Bursa Rahmi Çelebi's "hazan" redifli kasîde. The kasîde, which is not included in the poet's divan, is located in the poetry journal named "Mecmu'a-i Eş'ar", registered in the Ali Nihat Tarlan Collection of the Suleymaniye Writing Library at Number 62. The purpose of our study is to introduce the aforementioned kasîde and to indicate the method followed in determining the belonging of the poem to Bursa Rahmi. The belonging of the kasîde to the poet has been determined by taking into account the textual testimony and the presence of seven of the other Rahmi mahlas poems in the mentioned journal in the poet's divan and taking into account the closeness and distance of these poems to each other in the journal. After the determination, the missing parts found in some couplets of the kasîde due to who the kasîde was written to, its formal characteristics and, accordingly, the destruction in the journal were indicated, and then information about the content of the poem was given based on some couplets of the kasîde. In this study, it is aimed that the kasîde introduced will gain a place on the court of the poet whose affiliation is determined and thus make a humble contribution to the field of literature.

Keywords: poetry journal, divan, poet, poetry, kasîde.

Giriş

Şiir mecmuaları içlerinde barındırdıkları çeşitli malzemeler nedeniyle eski Türk edebiyatının önemli eserleri konumundadırlar. Kütüphane raflarında "mecnûa-i eş'âr" yahut "mecnû'atü'l- eş'âr" isimleriyle yer alan bu eserler mürettiblerinin şahsi beğenilerine göre oluşturulmaktadır. Karışık nazım türü veya şekillerini içeren şiir mecmualarının yanında bazen de sadece bir nazım türü yahut nazım şeklinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş mecmualar da vardır. Bunların başında gelen mecmualardan bazılarını, ilâhilerin toplandığı "mecnû'a-i ilâhiyât"lar, kasidelerin bir arada toplandığı "mecnû'atü'l-kasâid"ler, naatlerin toplandığı "mecnû'atü'n-nuût"lar, gazellerin toplandığı mecnû'a-i gazeliyât"lar (Köksal, 2012: 413) şeklinde sıralamak mümkündür.

Yukarıda da kısaca belirtildiği gibi şiir mecmualarının bu çeşitliliği mecmuayı oluşturan mürettibin şahsi ilgisine kalmış bir durumdur. Ancak bir şiir mecmuası ne şekilde tertip edilmiş olursa olsun içerisinde barındırdığı zengin malzemeler ile bugün edebiyat sahasında çalışan araştırmacılara oldukça katkı sağlamaktadır. Bu yönüyle bir şiir mecmuası incelendiğinde bilinen bir şairin bilinmeyen şiirlerine yahut bilinen şiirlerinin yeni

nüşhalarına, daha önce adına kaynaklarda rastlanmamış şairlere ve şiirlerine, yeni nazım şekillerine ve vezin kalıplarına, varlığı bilinmeyen yahut bilinse bile nüshasına rastlanmamış eserlere, şairlerin hayatlarıyla ilgili bilgilere (Köksal, 2012: 417-419) ulaşmak mümkündür. Bunun yanında mecmualar, bozuk/eksik kelime yahut vezinli metinlerin tamir edilmesi ve çeşitli nazım şekilleriyle yazılmış manzumelerdeki eksik kısımların tamamlanmasında fayda sağlayabilirler (Yılmaz, 2008: 258-260). Tüm bunlardan yola çıkarak diyebiliriz ki şiir mecmuaları mürettibi, istinsah yeri ve tarihi bilinsin yahut bilinmesin incelendiklerinde geçmişten günümüze ışık tutabilecek yahut bugünün gözüyle geçmişe ait bir kapıdan bize şairlerin ve şiirlerinin izlerini sürmeye yardımcı olabilecek önemli kaynaklardır.

Konuyla alakalı değinmemiz gereken bir diğer nokta şiir mecmuaları üzerine yapılan çalışmalardır. Esas itibarıyla şiir mecmualarının önemini gösterecek, içlerinde barındırdıkları malzemeleri gün yüzüne çıkartacak oldukça fazla çalışma olduğundan burada yalnızca belli başlı çalışmalardan örnek vermek yerinde olacaktır. Bunlardan öne çıkan ve şiir mecmuaları özelinde araştırmacılara kapsamlı bir veri sağlayan Fatih Köksal'ın şiir mecmuaları üzerine yürüttüğü "Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi" (MESTAP) (URL-1) isimli çalışmadır. Adı geçen çalışmada dikkati çeken husus, proje kapsamında şiir mecmualarını inceleyen araştırmacılar tarafından mecmuaların içlerindeki verilerin, projede bulunan tablolar aracılığıyla diğer mecmua araştırmacılarına sistemli ve pratik bir bilgi akışı sağlamasıdır. Bunun yanında mecmualardan edinilen yeni bilgilerin yahut mecmuanın tamamının tanıtılmasına yönelik (Gök, 2021; Köksal, 2013; Boz, 2024; Uçar, 2022) ve araştırmacılara bu yolda yol gösterecek mahiyette çalışmalar da bulunmaktadır (Ceylan, 2023; Kolunsağ, 2023; Öztoprak, 2023).

Burada değineceğimiz hususlar ise bir şiir mecmuasından edinilen yeni bilgileri tanıtmaya üzerine olacaktır. Bu doğrultuda çalışmamızın temelini yukarıda sözü edilen "bilinen bir şairin bilinmeyen bir şiiri" bahsine tanıklık edeceğini düşündüğümüz, Bursalı Rahmî Çelebi'nin divanında yer almayan bir kasidesini tanıtmak oluşturacaktır. Bu çalışmayla amaçlanan Bursalı Rahmî ve kasidesi özelinde şairlerimizin mecmuaların içlerinde saklı kalmış şiir/şiirlerini gün yüzüne çıkartmak, onları bilinir kılmak ve şiir mecmuaları üzerine yapılan çalışmalara bir yenisini eklemektir.

Sözü edilen kaside halihazırda yayımlanma sürecinde olan "Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Koleksiyonu 62 Numarada

Kayıtlı Mecmu'a-i Eş'ar (150^b-197^a v.) isimli yüksek lisans çalışmamızda tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucu mecmuanın 186^a-187^a varaklarında "Kaşide-i Rahmî Berây-ı Sulţan Selim ibn Süleymân Hân" başlığı altında yer alan kasidenin Bursalı Rahmî Divanı'nda yer almadığı görülmüştür (Erdoğan, 2017). Şiirin tanıtılması ve Rahmî'ye aidiyetinin tespiti konularına ilerleyen sayfalarda detaylıca değinileceğinden burada öncelikle adı geçen kasidenin yer aldığı şiir mecmuasının genel özelliklerine kısaca değinmek yerinde olacaktır.

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Koleksiyonu 62 Numarada Kayıtlı Mecmu'a-i Eş'ar (150^b-197^a v.)

Toplamda 200 varaktan oluşan mecmua, 202x130-130x85 mm. boyutlarında, kül rengi meşin, yeni ciltte, satır sayısı muhtelif olup manzum yazım şekli ve Arap harfli alfabeyle nesih yazı türünde kaleme alınmıştır. Varaklar satır altı reddâdelidir. Mecmuada, varakların orta kısımlarında bulunan şiirler tahribata uğramamış fakat derkenarlarda bulunan şiirlerde okumayı zorlaştıran ve bazen de engel olan yoğun tahribat mevcuttur. Şiirler belli bir düzen gözetilmeksizin yerleştirilmiş olup bazen aynı şaire ait şiirlerin arka arkaya verildiği görülürken bazen de bu şiirlerin farklı varaklarda yer aldığı da görülmektedir. mecmua içerisinde şiirlerin tamamına yakınına başlık atılmış olup başlıksız şiirler de mevcuttur.

Şiirlerin dili çoğunlukla Türkçe olup az miktarda Farsça şiir de bulunmaktadır. Bununla beraber mecmuanın sonlarına doğru ilaç tarifi, dua, gibi şiir dışı yapılar da bulunmaktadır. Ayrıca katalogda ve mecmuanın içerisinde derleyenin adı ve istinsah tarihi bilgileri bulunmamaktadır.

Mecmuada toplam 273 şiir bulunmakta olup bunlardan 122 tanesinin mahlası belli 151 tanesinin mahlası belli değildir. Bu şiirlerin şairlerine baktığımızda 15-16 ve 19. yüzyıllar arasında yaşamış mahlasları belli 82 şair karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan en fazla 16. yüzyıl ve ardından 15. yüzyıl şairleri mecmuaya dahil olmuştur.

Burada şunu söylemek yerinde olacaktır ki yamımlanma sürecinde olan yüksek lisans çalışmamızda yalnızca 150^b-197^a varakları incelenmiştir. O nedenle mecmuanın genel özellikleri hariç burada ve çalışmanın ilerleyen bölümde Rahmî'nin şiirlerine ait yapılan değerlendirmeler belirtilen varakları kapsamaktadır.

Bursalı Rahmî'nin Mecmu'a-i Eş'ar'daki (150^b-197^a v.) Şiirlerinin Mahiyeti ve Adı Geçen Kasîdenin Şaire Aidiyeti

Yüzyıllar önce yazılmış, üstelik bir de şairinin divanında olmayıp herhangi bir şiir mecmuasında yer alan bir şiirin şairini belirlemek ve kesin cümlelerle konuşmak oldukça sağlam temellere dayalı bir tespit gerektirecektir. Bununla beraber yapılan her tespitte az da olsa bir açık kapı, bir yanılma payı bırakmak yerinde olacaktır. Çünkü elimizdeki metinler uzun yıllar önce yazılmış, divanlarından ve dolayısıyla şairlerinden ayrı kalmış konumdadırlar. Üstelik bir de aynı yüzyılda aynı mahlasta yaşamış birden fazla şair ve aynı mahlasta yazılmış birden fazla şiir olduğunu düşündüğümüzde bu yanılma payının önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Öncelikle kasidenin tanıtımına geçmeden şiirin Bursalı Rahmî'ye aidiyetinin tespiti sırasında izlediğimiz yöntemden bahsetmek yerinde olacaktır. Kasidenin şaire aitliği sadece mahlastan yola çıkılarak değil "metin tanıklığı" gözetilerek ve sonrasında mecmuada bulunan Ramî'ye ait şiirlerin birbirlerine olan uzaklık yakınlık derecelerinden yola çıkarak belirlenmiştir. Sözü edilen yöntemlerden metin tanıklığıyla bir mecmuada şairin 5 şiiri varsa bunlardan en az birinin ilgili şairin divanında da bulunuyor olmasına ve ardından mecmuanın tertibini göz önünde tutarak bu şiirlerin bir arada mı yahut belli bir düzende mi yer aldığına (Kolunsağ, 2023:89) bakılarak kasidenin Rahmî'ye aidiyeti belirlenmiştir.

Bu noktada Rahmî'nin sözü edilen şiir mecmuasındaki şiirlerinin mahiyetine göz atmak gerekecektir. Mecmuanın yukarıda belirtilen varaklarında Rahmî mahlaslı toplam 8 şiir bulunmaktadır. Bu şiirlerden 6 kaside ve 1 terci-i bend olmak üzere 7'si Bursalı Rahmî'nin divanında bulunurken 1 kaside şairin divanında bulunmamaktadır. Bu durum da bizi metin tanıklığına götürmektedir ve diyebiliriz ki diğer 7 şiir Bursalı Rahmî'ye ait divanda yer alıyorsa divanda yer almayan aynı mahlaslı sözü edilen diğer kaside de Rahmî'ye aittir.

Aidiyetin belirlenmesinde dikkat edilen diğer husus az önce yukarıda da değindiğimiz gibi şiirlerin mecmua içerisindeki konumlarıdır. Nüsha içerisinde Bursalı Rahmî'nin şiirleri çoğunlukla art arda verilmiş olup bazen iki şiirin arasında bir iki farklı şairden şiirler yazılmıştır. Buna rağmen şiirlerinin tümü birbirine çok yakın yerlerde yer almaktadır. Bununla beraber sözü edilen kaside de divanda yer alan şiirlerinin arasında bulunmaktadır.

Son olarak tüm bu söylenenlerden yola çıkarak diyebiliriz ki bu tür yüzyıllar öncesinde yazılmış metinler hakkında konuşma ve kesin bir yargıya varma noktasında elbette az da olsa bir hata payı kalacaktır. Fakat bu çalışmadaki tespitlerimiz yapılabilecek en sağlıklı ve net diyebileceğimiz bir yöntemle temellendirmeye gidilmiş ve sözü edilen kasidenin Bursalı Rahmî Çelebi'ye ait olduğu kanısına varılmıştır.

Kasîdenin Tanıtımı

31 beyitten oluşan hazan redifli kaside 3 fâ'ilâtün 1 fâ'ilün vezniyle kaleme alınmıştır. Şiir, Bursalı Rahmî'nin Sultan Selime yazdığı bir kasidesidir. Bu durum nüsha içerisinde şiire verilen "Kaşîde-i Rahmî Berây-ı Sulţan Selim ibn Sulţan Süleymân Hân" başlığında ve şiirin 13. beytinde açıkça belirtilmiştir. Adı geçen beyit aşağıda sunulmuştur:

Hażret-i Sulţan Selim ibn Süleymân Hân kim
Midhat-ı zâtın zebân-ı hâl ile söyler hazân

Kaside, nüsha içerisinde derkenarlara konumlandırılmış olup 186^a yılında başlayıp 187^a yılında bitmektedir. Nüshadaki yıpranma nedeniyle derkenarlara yazılmış olan şiirlerin beyitlerinde bazen baş bazen de son kısımlarında tahribat bulunmaktadır. Buna bağlı olarak ilgili şiirin de 5-6-7-8-23-24-25-26-27-28. beyitlerinin baş/son kısımlarında okunamayan yerler mevcuttur. Mecmualarda yer alan bu durumdaki bazı şiirlerde zaman zaman metin tamiri yapılarak yıpranmadan dolayı okunamayan kısımları tamlama yoluna gidildiği yahut yeni bir nüshası ortaya çıktığında tamamlandığı görülmektedir. Bu noktada temennimiz tanıttığımız kasidenin de ileride yeni ve daha sağlam bir nüshası bulunduğu tahribat nedeniyle okunamayan kısımlarının tamamlanması ve eksikliğin giderilmesi yönündedir. Ayrıca şiirin 3. beytinin 2. mısrası nüshada eksik olup mürettip tarafından o mısranın yeri tamamen boş bırakılmıştır.

Görsel 1. Derkenarda bulunan tahribat. Mecmu'a-i Eş'ar 186^a v.

Görsel 2. Derkenarda bulunan tahribat. Mecmu'a-i Eş'ar 186^b v.

Son olarak bir iki beyitle değinmek istediğimiz konu kasidenin genel temasını oluşturan hazan mevsimi ve şairin bunu nasıl kullandığıdır. Kasidenin redifinden de anlaşılacağı üzere şiire hâkim olan havayı "hazan" mevsimi oluşturmaktadır. Rahmî, Sultan selim övgüsüne hazan mevsimini rehber olarak seçtiğini şiirin 13. beytinde açıkça dile getirmiştir. Ona göre Sultan Selim'in övgüsünü, hazan mevsimi hâl diliyle söylemektedir. Adı geçen beyit aşağıda sunulmuştur:

Hzret-i Sultān Selīm ibn Süleymān Hān kim

Midhāt-ı zātın zebān-ı hāl ile söyler hāzān

Rahmî, şiirinin 30. beytinde de yine hazan mevsiminin hâllerinden çağrışım yapmakta ve bu mevsimde yerlere dökülen yaprakların sarılığını altınlara benzeterek kudreti olsa Sultan Selim'in ayaklarına da tıpkı sonbaharda dökülen o sarı yapraklar gibi altınlar saçmak istediğine gönderme yapmakta ve bunu da yine Sultan Selim'in övgüsüne hazan mevsiminin rehber olduğunu söyleyerek temellendirmektedir. Adı geçen beyit aşağıda sunulmuştur:

Qādir olsam sīm ü zer işar iderdüm pāyına

Olduğyçün hāzretüñe midhāta rehber hāzān

Şair, kasidenin 29. beytinde ise Sultan Selim'e yapmış olduğu övgünün geç kalmışlığının farkındadır fakat bunun şaşılmasında gereken bir durum olduğunu ifade etmiş ve bunu yine hazan mevsiminden yola çıkarak sonbaharın da gülbahçesine yılda bir kere gelme durumuyla temellendirmiştir. Burada görüldüğü üzere şair açık istiare sanatıyla kendini hazan mevsimine ve Sultan Selim'i de gülbahçesine benzetmektedir. Adı geçen beyit aşağıda sunulmuştur:

Qapuña yüz sürmege geç geldüğüm olmaz 'aceb

Gülşene bir yılda bir kerre gelür gider hāzān

Kasîdenin Tam Metni

Kaşîde-i Rahmî Berây-ı Sulţan Selim ibn Sulţan Süleymân Hân
Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün

Şâh-ı dey öñince olmuş yine ser-‘ asker hâzân
Çekdi cündin tıtdı bâğ-ı dehri ser-tâ-ser hâzân

Görünen eşcâr şanmañ ‘ ayş için gülzârda
Kırdı limonî firengî haymeler yer yer hâzân

Levni döndi şâhid-i bağuş görince nâgehân
.....

Kâ'ınât ahvâlini işbât için her bâbını
Şafha-i bâğ üzre altun halliyle yazar hâzân

Mâl-i Kârûn gibi olur ‘ âkıbet.....
Hâşıl itdi şol kadar ‘ âlemde.....

‘ Aks-i evrâkıyla yer yer şanma aşan...
Zer-nişânî tîğıdur olmuşdur....

Cüylar şanman ki zencirin.....
Gâh deşt ü dağa geh şahrâlarda

Düşdügi için şahid-i bâğ-ı bahâr.....
Dest-mâl-i ebri tıttup yüzine ağlar hâzân

Her şecer olmuş durur nârencî atlas bâr-gâh
Sâyesinde ‘ ayş için ‘ âlemde hoş geçer hâzân

Şarılık düşdi diyü olmuş tabîb eyler ‘ ilâc
Nabzına eşcârı bağuş kehribâ bağlar hâzân

Bir ‘ azîmü’ş-şân kudümından meger almış haber

Ḥāk-i rāhında ʔurup altunlular dōşer ḥazān

Şarşar-ı ʔahruḡdan olur rūy-ı a^ç dā zerd ü zār
Berg-i eşcārı irişüp nitekim şarşar-ı ḥazān

Ḥazret-i Sulṫān Selīm ibn Süleymān Ḥān kim
Midḥat-ı zātın zebān-ı ḥāl ile söyler ḥazān

Serv-i bāḡ istiḫāmetde saḡa beḡzer diyü
Bāḡ-ı dehr içre aḡa virmez fenā ekşer ḥazān

Bir nazār itdün diyü şāhuḡ ḥarīminden yaḡa
Mil çekdi nergise çeşmin idüp bī-fer ḥazān

Bir ʔuluḡdur şarışın dōkmek diler ʔanın yire
Düşmenüḡe çekdi berg-i bidden ḥançer hazān

‘ Adlūḡ eyyāmında el uzunluḡın ʔılmış çenār
Ḥatı^ç yed ʔıldı olup cellād ile hem-ser ḥazān

Şöyle ‘ ālī-gülşen-i fazluḡ ki andan mihr ü māḥ
Döndi ol evrāḡa kim eyler anı aşfer ḥazān

İtdi Dārā-yı bahāruḡ cümle varın tārmār
‘ Asker-i maḡşur ile mānend-i İskender ḥazān

Yazmaḡa rengin kelāmuḡ levḡa-i zer üstine
Çekdi eṫrāfına cūdın sīm cedveller ḥazān

Zāt-ı bī-hem-tāḡa bulunurdı faẓl ile nazār
Rūz-ı nevrūz ile olaydı ber-ā-ber ger ḥazān

Ḥapduḡıçün bād tācın nergis-i mestānenūḡ
‘ Ahd-i ‘ adlūḡde ḥabāb içinde ḥabs eyler ḥazān

Bu kaşidem vaşf-ı elḫāfuḫla ey ‘ālī-nihād
.....evvel bahāra āḫirinde var ḫazān

.....**Raḫmī** baḫladı bir tāze naḫl
.....dehri nitekim ‘ar‘ ar ḫazān

.....rengīn sözlerüm taḫrīr idüp
.....varaḫ ile tāze bir defter ḫazān

....içre güyā çehre-i zerdüm benüm
.....yapraḫa kim kılmış anı aḫmer ḫazān

.....yazdı yir yir şafḫa-i sīmīnine
.....elfāzumı bī kīlk-i bī-mıştar ḫazān

.....yād eylesem ḡamḡīn ḡöñüller şād olur
....kim ola bahār ol yerde pes n’eyler ḫazān

Ḳapuḫa yüz sürmeḡe geç geldüğüm olmaz ‘aceb
Gülşene bir yılda bir kerre gelür gider ḫazān

Ḳādir olsam sīm ü zer īşar iderdüm pāyına
Olduḡıyçün ḫazretüḡe midḫata rehber ḫazān

Dā’ima ‘ömrüḡ güli olsun bahār-ender-bahār
Gülşen-i dehr içre dā’im nitekim irer ḫazān

Sonuç

Şiir mecmuaları için edebiyat sahası açısından birer hazine niteliğindedir demek yanlış olmaz. Geçmişten günümüze incelenmiş, üzerlerine yeni çalışmalar yapılmış şiir mecmualarının yanında hala daha kütüphane rafalarında yahut bizim bilmediğimiz şahsi kütüphanelerde saklı kalmış birçok şiir mecmusu araştırmacılarını beklemektedir. Şiir mecmualarını bu denli önemli kılan ise içlerinde barındırdıkları malzemelerdir. Öyle ki bir şiir mecmuasını incelediğimizde şairler ve şiirleri yahut tertiplendiği dönem belliyse dönemleri hakkında birçok sosyo-kültürel bilgiye ulaşmak

mümkündür. Bu doğrultuda bir şiir mecmuası biz araştırmacılarına şairlerimizimizin divanlarında olmayan yeni şiirlerine yahut bilinen şiirlerinin yeni nüshalarına, kaynaklarda adına rastlanmamış yeni bir şaire, yeni nazım şekli yahut vezin kalıplarına ulaşmamızda önemli kaynak görevi görmektedir.

Şiir mecmuaları üzerine yürütülen birçok önemli çalışma mevcuttur. Bunlardan en önemlileri ve sistemli bir şekilde ilerleyenleri bu konuda yürütülen tez çalışmalarıdır. Bu tez çalışmalarıyla beraber şiir mecmualarının içlerinde bulunan bilgiler sistemli veriler halinde edebiyat sahasına kazandırılmaktadır. Bunun yanında diğer araştırmacıların bu konuda yazdıkları makaleler de bu önemli çalışmalar arasında sayılabilir. Bahsi geçen bu çalışmalardan biri de Rahmî'nin kasidesini tanıttığımız bu çalışmamızdır.

Bursalı Rahmî'nin yukarıda tanıttığımız kasidesi Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Koleksiyonu 62 Numarada Kayıtlı "Mecmū'a-i Eş'ar" isimli şiir mecmuasında tespit edilmiştir. Kasidenin Rahmî'ye aidiyeti öncelikle mecmuada yer alan diğer Rahmî mahlaslı şiirlerin şairin divanında olup olmamasına bakılarak belirlenmiştir. Mecmuada yer alan Rahmî mahlaslı 8 şiirden 7 tanesinin Bursalı Rahmî'nin Divan'ında bulunuyor olması diğer 1 kasidenin de bahsi geçen divana ait olabileceği izlenimi uyandırmıştır. Bunun yanında şiirlerin mecmua içerisindeki tertibine bakılmış ve Rahmî mahlaslı şiirlerin birbirlerine çok yakın hatta arka arkaya sıralanmış olduğu ve divanda olmayan kasidenin de ayrı bir yerde değil divanda olan şiirlerin arasında yer aldığı görülmüştür. Tüm bu verilere dayanarak yukarıda tanıtılan şiirin Bursalı Rahmî'ye ait olduğu kanısına varılmıştır.

Çalışmamızda amaçlanan, edebiyat sahası ve araştırmacıları nezdinde şiir mecmualarının önemine dikkat çekerek Bursalı Rahmî'nin yukarıda tanıttığımız kasidesinin şairin diğer şiirlerinin arasında bilinir kılınması ve Rahmî'nin divanı üzerine ileride yapılacak çalışmalara ve bu konuda çalışma yapacak araştırmacılara bir katkıda bulunmasıdır.

Kaynakça

Boz, Emine (2024). "16. Yüzyıl Şairi Behiştî'nin Divanında Yer Almayan İki Şiiri: Bir Tahmis, Bir Tevhid". *Yazıt Kültür Bilimleri Dergisi*, 4(1): 148-158.

- Ceylan, Ömür (2023). "İncelemede Ölçünlülük ve Mestap Tezlerinin İnceleme Kısımına Dair Yeni Bir Şablon Önerisi". *Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 8: 21-28.
- Erdoğan, Mustafa (2017). *Bursalı Rahmi Divanı*. Ankara: Kültür Turizm Bakanlığı
- Gök, Taner (2021). "Bir Kırkambar Örneği: 06 Mil Yz A 6188 Numaralı Mecmua". *Sosyal Bilimler Işığında Doğa, İnsan, Toplum ve Kültür*. Ed. Mustafa Aça ve Mehmet Ali Yolcu. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları, 478-526.
- Kolunsağ, İbrahim (2023). "Mestap Tablolarında Açıklamalara/Notlara Dair Tespit ve Öneriler". *Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 8: 85-91.
- Köksal, F. (2012). "Şiir Mecmualarının Önemi ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)". *Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları 7 Mecmua: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı*. İstanbul: Turkuaz Yayınları, 409-431
- Köksal, M. Fatih (2013). "Bâkî'nin Bilinmeyen Veda Gazeli ve Dîvânında Bulunma yan Bazı Şiirleri". *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 10: 319-330.
- Öztoprak, Nihat (2023). "Mecmualarda Mahlas Problemleri (Pervâne Bey Mecmuası Örneği)". *Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 8: 93-101.
- Uçar, Abdullah (2022). "Zatî'nin Yayınlanmış Divanında Bulunmayan Bir Gazeli ve Bu Gazelin İncelenmesi". *Littera Turca*, 3: 1946-1959.
- URL-1: "Mecmûaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)." <https://mestap.com/mestap/> (Erişim: 20.10.2025).
- Yılmaz, O. (2008). "Metin Te'sisinde Şiir Mecmualarının Katkısına Bir Örnek: Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu 5214 Numaralı Mecmua ve Muhtevası". *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 1: 225-280.